

JORNADA AGUA AGRICULTURA ALIMENTACIÓN

CONSTRUYAMOS EL MAÑANA

Enfoques sistemáticos para el análisis de la sostenibilidad en la producción de alimentos y uso del agua

Tecnologías emergentes para la gestión sostenible del agua en la agricultura

Tendencias y retos globales en la alimentación en el mundo

Impactos sobre el uso del agua y la salud de las tendencias sobre la alimentación en España

Estudio "GENYAL" para la prevención de la Obesidad Infantil

Viviana Loria Kohen
Helena Marcos-Pasero
Guillermo Reglero

IMDEA Food Institute
CEI UAM + GSIC, Madrid, Spain

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, y que tiene su origen en una interacción genética y ambiental, por la que se establece un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético (Hernández & Ruíz, 2007; Serra Majem, 2003). La obesidad infantil suele conllevar a la obesidad en el adulto, y por tanto, aumenta el riesgo de contraer enfermedades prematuramente como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer (Lanigan et al, 2010; Pelone et al, 2012; Matsushita et al, 2015).

Según la OMS, el número a nivel mundial de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013. Y se espera el aumento a 70 millones para 2025 si se mantienen las tendencias (WHO, 2014).

En España, un 26,2% de niños (25,7% de las niñas y 26,7% de los niños) tienen sobrepeso y 18,3% obesidad

(15,5% de las niñas y 20,9% de los niños) según datos reportados por el estudio ALADINO desarrollado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), siguiendo como referencia los valores estipulados por la OMS (Pérez-Farinós et al, 2013).

En la Comunidad de Madrid se está realizando el estudio longitudinal ELOIN y los datos disponibles para el periodo 2012-2013 en la población de 4 años muestran que el porcentaje de obesidad en esta edad es de un 6,4% (en niños 6,5% y en niñas 6,4%) y el de sobrepeso es de un 17,3% (17,4% en niños y 17,2% en niñas) (Ortiz et al, 2014). Las cifras indican que aproximadamente uno de cada 4 niños de 4 años de la Comunidad de Madrid está en situación de exceso de peso.

Según los datos recogidos por la encuesta de nutrición infantil de la Comunidad de Madrid, el patrón alimentario y perfil nutricional de niños entre 5 y 12 años de edad refleja que la composición media de la dieta se aleja de las recomendaciones nutricionales, siendo una

dieta elevada en proteínas, grasas saturadas y colesterol, y baja en hidratos de carbono, sobre todo complejos, y fibra (Ortega, et al, 2007).

Es indudable la importancia de la nutrición en el mantenimiento de la salud de la población y la prevención de la enfermedad. Las prácticas nutricionales erróneas se asocian con un deterioro de la salud y, a largo plazo, perjudican la calidad de vida del individuo. De entre todos los factores ambientales, la dieta es cuantitativamente más importante, ya que continuamente se está expuesto a la misma y ofrece grandes posibilidades de modificación y de adaptación a los requerimientos concretos de cada persona (Ordovás & Corella, 2008). Diversas investigaciones han demostrado que la influencia de la dieta en la salud puede ser de mayor trascendencia en algunas etapas de la vida, siendo la infancia y la adolescencia etapas vulnerables desde el punto de vista nutricional (Requejo & Ortega, 2006). Además, es en esta etapa cuando se adquieren los hábitos alimentarios que van a

perdurar a lo largo de la vida (Branen & Fletcher, 1999; Lytle et al., 2000; Requejo & Ortega, 2006).

También esta etapa de la vida se corresponde con un periodo "sensible" en el que la exposición a factores ambientales como la nutrición, podrían programar el desarrollo de futuras enfermedades metabólicas. Este periodo se corresponde al tiempo de rebote adiposo, que es un periodo fisiológico comprendido entre los 3 y 7 años de edad que se ha relacionado con la obesidad infantil. Consiste en el aumento del índice de masa corporal (IMC) que se produce después de llegar a su punto más bajo en edad infantil. Un rebote de adiposidad temprano se ha asociado con un mayor riesgo de obesidad y la edad en la que comienza se ha postulado como un predictor de obesidad infantil (González et al., 2014; Estévez-González et al., 2016). Un rebote de adiposidad temprano también se ha asociado a un estado metabólico más aterogénico en niños de 12 años. Un bajo IMC en la infancia temprana seguida de un rebote adiposo

temprano y un incremento acelerado en el IMC hasta la edad adulta se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad coronaria a lo largo de la vida (Koyama et al., 2015).

Existen ciertas variaciones genéticas en los individuos que alteran las interacciones entre los componentes de la dieta y las respuestas metabólicas, lo que conduce a una mayor o menor susceptibilidad al desarrollo de determinadas enfermedades y cuestiona hasta qué punto las recomendaciones dietéticas usualmente basadas en estudios epidemiológicos, son válidas para todos (Gil-Hernández et al., 2011).

En los últimos años existe un creciente interés en el estudio las bases genéticas de las enfermedades comunes de la población, como la obesidad o la diabetes, que presentan formas de herencia compleja, con múltiples genes de efecto menor que, junto a factores ambientales, determinan el desarrollo de la enfermedad (Pisabarro,

2006; Reyes-Bastidas, 2014). Así, por ejemplo, el incremento de peso corporal en niños con componente genético de riesgo es mayor que en aquellos que no lo tienen (Reyes-Bastidas, 2014). Los factores genéticos pueden explicar hasta el 40-70% de la variación poblacional en el IMC, al modificar la ingesta de alimentos y el gasto energético (Herrera & Lindgren, 2010).

Dentro de las variaciones del ADN entre los individuos, los single-nucleotide polymorphisms (SNPs) o polimorfismos de un solo nucleótido, que consisten en el cambio de una base nitrogenada que se encuentra presente en al menos 1% de la población, son la forma más simple y común de variaciones genéticas. Los SNPs pueden resultar en cambios funcionales de la proteína, influenciar la actividad del promotor de un gen modificando así la expresión génica, la conformación estabilidad del ácido ribonucleico mensajero ARNm, así como la localización subcelular del mensajero y/o proteína. Los SNPs son responsables de la diversidad fenotípica entre los individuos, de las diferencias en la respuesta a fármacos,

así como la predisposición a enfermedades (Lai, 2001; Lewin, 2008). El efecto de algunos polimorfismos asociados a la obesidad sobre el incremento del IMC se ha observado ya a partir de los 7 años de edad (Frayling et al, 2007; Almén et al, 2010, Fawcett et al, 2010).

Teniendo en cuenta estos datos y que la obesidad se ha convertido en la epidemia más grave de nuestra sociedad, se hace necesaria la búsqueda de herramientas educativas y métodos de prevención que se puedan trasladar hacia la edad escolar, y crear unos hábitos nutricionales y estilos de vida saludables, para fomentar la salud de los escolares. Además, la identificación de polimorfismos genéticos de forma temprana permitirá conocer los niños que, debido a su perfil genético, son susceptibles de mayor riesgo de padecer obesidad y sus complicaciones y que, por tanto, requieren más atención y esfuerzo en la prevención.

Un adecuado consejo nutricional a estas edades, prudente, adaptado a las características individuales y que considere el perfil genético, puede contribuir a un mayor nivel de salud y de calidad de vida en la etapa adulta. El entorno escolar ofrece numerosas oportunidades para formar a niños sobre hábitos alimentarios saludables y constituye uno de los lugares más eficaces para modificar los estilos de vida de este colectivo (Belmonte, 2008). Las últimas investigaciones muestran que, los estudios de intervención en colegios, que incluyen el ámbito escolar, el ámbito familiar y comunitario, e implementan acciones para favorecer la buena alimentación y la práctica de ejercicio físico, son las más efectivas (Wang Y et al, 2015; Bleich SN et al, 2017). El presente estudio se ha diseñado para elaborar estrategias y para trabajar de forma multidisciplinar y conjunta, reforzando la esfera educativa de los niños participantes y todo su entorno, escolar y familiar.

Es por ello que, con colaboración de la Dirección General de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial se inició el estudio GENYAL para la prevención de la Obesidad infantil. El objetivo principal de este estudio consiste en valorar la utilidad de la realización de un screening genético temprano acompañado de acciones de salud encaminadas a la reducción de riesgo de desarrollo de obesidad y sus complicaciones. Se trata de un estudio aleatorizado de intervención, longitudinal y prospectivo, de 5 años de duración (etapa de educación primaria), durante los cuales los niños han sido valorados nutrigenéticamente (variables sociosanitarias, antropométricas, dietéticas y detección de 26 polimorfismos de un solo nucleótido asociados al desarrollo de obesidad temprana) y serán seguidos anualmente hasta completar la duración del estudio.

Con este fin se convocó durante el mes de enero de 2016 a 6 colegios de la Comunidad de Madrid, para participar en este estudio y alcanzar los 400 niños para la realización de un estudio piloto. Se realizó una reunión informativa a la que asistió la dirección de los centros y se plantearon los objetivos y metodología del estudio. La selección se basó en aquellos colegios que pudiesen representar a diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.

Todos los colegios a los que se les propuso decidieron participar, incluyéndose en la muestra potencial a 569 niños, cursando 1º y 2º de educación primaria. La tasa de colaboración por parte de los padres fue cercana al 40% (224 niños). Los colegios fueron clasificados aleatoriamente como de estudio o control. Los colegios

de estudio reciben periódicamente diferentes acciones de salud (talleres y guías nutricionales para padres, escolares y docentes). Esta clasificación pretende evaluar también las acciones educativas que se llevarán a cabo a lo largo de los años de duración del estudio y que finalmente se puso en marcha en marzo de 2017.

Con todos los datos recogidos a lo largo de los 5 años se pretende diseñar y validar un modelo predictivo que permita identificar a aquellos niños que más se beneficiarían de acciones encaminadas a la reducción de riesgo de obesidad y sus complicaciones contemplando factores ambientales y genéticos implicados, aplicable en el momento de inicio de la etapa escolar.

La validación de la herramienta de screening y de la intervención (colegios de estudio y control) pretende aportar nuevas estrategias para luchar contra el avance de esta enfermedad y sus consecuencias.

